

ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИИ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЛЬЦИЙ-ФОСФОРНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ

Урунбаева Д.А.

Ташкентский государственный медицинский университет

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, витамин D, кальций-фосфорный обмен, щелочная фосфатаза.

Актуальность. Дефицит витамина D является одним из наиболее распространённых нарушений у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) и рассматривается не только как фактор иммунной дисрегуляции, но и как важное звено нарушений кальций-фосфорного обмена. Несмотря на широкое применение препаратов витамина D в комплексном лечении АИТ, данные о его влиянии на показатели минерального обмена и безопасности длительной коррекции остаются ограниченными.

Цель исследования. Оценить влияние различных доз холекальциферола на показатели кальций-фосфорного обмена у пациентов с эутиреоидной формой аутоиммунного тиреоидита.

Материалы и методы. Исследование проведено у 77 пациентов с эутиреоидной формой АИТ. Для исключения влияния заместительной терапии левотироксином в анализ были включены только пациенты с сохранённой функцией щитовидной железы. Методом рандомизации больные были распределены на две группы: первая группа (n=27) получала холекальциферол в дозе 5000 МЕ/сут, вторая группа (n=25) — 2000 МЕ/сут. У остальных пациентов концентрацию 25(OH)D был в пределах нормальных значений. Продолжительность терапии составила 3 месяца. До начала лечения и после завершения курса определяли концентрацию 25(OH)D, паратиреоидного гормона (ПТГ), ионизированного кальция, неорганического фосфора и активность щелочной фосфатазы (ЩФ). Статистическую обработку проводили с использованием общепринятых методов, различия считали статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. Через три месяца терапии в обеих группах отмечено достоверное повышение концентрации 25(OH)D, при этом более выраженный эффект зарегистрирован у пациентов, получавших 5000 МЕ/сут. Уровень 25(OH)D увеличился с $22,14 \pm 1,21$ до $53,4 \pm 8,7$ нг/мл, тогда как в группе 2000 МЕ/сут достиг $37,7 \pm 6,93$ нг/мл ($p < 0,001$), при этом до лечения этот показатель составил $21,23 \pm 4,45$ нг/мл.

Анализ показателей кальций-фосфорного обмена показал отсутствие статистически значимых межгрупповых различий по уровням паратиреоидного гормона, ионизированного кальция и неорганического фосфора после лечения ($p > 0,72$). Вместе с тем в обеих группах наблюдалась тенденция к снижению концентрации ПТГ, что отражает физиологическое уменьшение активности паращитовидных желёз вследствие нормализации обеспеченности организма витамином D. Следует отметить, что терапия холекальциферолом не сопровождалась развитием гиперкальциемии, гиперфосфатемии либо других клинически значимых нарушений кальций-фосфорного обмена, что свидетельствует о её хорошей переносимости и безопасности.

Наиболее выраженные изменения выявлены по активности щелочной фосфатазы. До лечения её средний уровень составлял $97,40 \pm 9,77$ Ед/л. После трёхмесячной терапии в группе, получавшей 5000 МЕ/сут, активность ЩФ снизилась до $76,39 \pm 7,65$ Ед/л, тогда как при применении 2000 МЕ/сут — до $88,43 \pm 5,67$ Ед/л. Межгрупповое различие было статистически значимым ($p < 0,001$) и характеризовалось большим размером эффекта (Cohen's $d = 0,81$), что свидетельствует о более выраженной нормализации костного метаболизма при использовании терапевтической дозы холекальциферола.

Полученные результаты подтверждаются также положительной клинической динамикой: на фоне коррекции дефицита витамина D отмечалось снижение титров тиреоидных аутоантител и уменьшение объёма щитовидной железы, что свидетельствует о комплексном благоприятном влиянии холекальциферола у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом.

Заключение. Коррекция дефицита витамина D у пациентов с эутиреоидной формой аутоиммунного тиреоидита способствует нормализации

показателей кальций-фосфорного обмена без развития нарушений кальциевого гомеостаза. Применение холекальциферола в дозе 5000 МЕ/сут обеспечивает более выраженное повышение уровня 25(OH)D и более значимое снижение активности щелочной фосфатазы по сравнению с дозой 2000 МЕ/сут, сохраняя высокий профиль безопасности. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности включения терапевтических доз витамина D в комплексное лечение пациентов с аутоиммунным тиреоидитом для коррекции дефицита витамина D и оптимизации минерального обмена.